

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: La conservación de las playas como principal recurso para el desarrollo turístico. Bases para su desarrollo.

Autores: Isis Hernández Sosa, isisbel82@gmail.com, Rebeca González López del Castillo, rebeca@cimac.cu, Yanet Viera Matos, yviera@cimac.cu. Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey. 59930460

Resumen:

La provincia de Camagüey cuenta con aproximadamente 58 playas de las aproximadamente 500 que se encuentran inventariadas en el archipiélago cubano. Este recurso posee una gran importancia ecosistémica y económica. Sobre ellas se sustenta la economía de muchos países a partir del desarrollo del turismo de sol y playa. Sin embargo, en la mayoría de los casos la explotación de este recurso no toma en cuenta sus características y funcionamiento que le permita hacer una explotación sostenible, lo que da lugar a costas erosionadas, contaminadas y con ella la pérdida del atractivo turístico. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los principales criterios que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de un turismo de sol y playa sostenible y acorde a los principales valores de la playa, así como evidenciarlos a partir de los principales valores en la provincia de Camagüey.

Palabras claves: playa y turismo de sol y playa.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

